

ASKIYANING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATLARI

Abdurahmonov Islom Abdulakim o'g'li
Andijon davlat universiteti
O'zga tili guruhlarda rus tili yo'nalishi
2-bosqich talabasi

***Annotatsiya.** Maqolada askiyaning lingvostilistik xususiyatlari tadqiq etiladi. Bu xususiyatni o'rganishning muhim jihati shundaki, askiyachilar nutqi o'ziga xos uslubiy ifodalarga boy nutq ko'rinishi hisoblanadi, unda har bir so'z bir necha ma'noda o'tkir poetik kuch bilan jaranglaydi.*

***Kalit so'zlar:** askiya, nomoddiy-madaniy meros, so'z o'yini, milliy janr.*

***Annotation.** The article examines the linguostylistic features of askia. An important aspect of the study of this feature is that the speech of the Askias is a form of speech rich in unique stylistic expressions, in which each word resonates with a sharp poetic power in several senses.*

***Keywords:** askiya, intangible cultural heritage, word play, national genre*

So'z o'yini kontekstida ifodaning umumyashirin mazmuni ko'rinishlari bilan vobasta axborot ifodalanadi. Ifodaning umumyashirin mazmuni quyidagi ko'rinishlarga yoki uslubiy shakllariga ega bo'ladi: «*implikatsiya, tagma'no, allyuziya, presuppozitsiya, nomatniy ma'no («zatekst»)*». Implitsitlik «*tilning yashirin kategoriyalari*» sifatida talqin qilinib, bu so'z va iboralarning aniq (eksplitsit) morfologik ifodasi bo'lmagan, ammo fikrni tushunish, idrok qilish uchun muhim bo'lgan semantik va sintaktik belgilari sifatida izohlanadi.

Keng qamrovli so'z o'yini hodisasi o'zining ifoda etish kompleksi (anekdotlarda – komik ta'sir etish vositasi; she'riyatda – estetik ta'sirga erishish quroli; badiiy adabiyotda – yozuvchi maqsadini ifodalash vositasi; reklamalarda – diqqatni tortish, qiziqtirish vositasi; gazetalarda – jamiyatning umumiy qarashlarini

ifoda etish vositasi; askiyalarda – soʻz ustalari nutqining ziynati – zakiylik vositasi)ga ega.

Oʻzbek tilining oʻziga xos tabiatini namoyon etuvchi matnning maxsus koʻrinishi – soʻz oʻyini matni oʻzbek matn tilshunosligida oʻrganilmagan. Ushbu matn koʻrinishi oʻzining maxsus sintaktik shakllar tizimiga, matnni shakllantiruvchi vositalariga ega boʻlishi bilan birga, «*tilning shirasini quyushlashtiruvchi*», «*taʼsir quvvatini oshiruvchi*», «*estetik vazifa ijrosi imkoniyatlariga zamin boʻluvchi*» hamda «*til rivojini harakatlantiruvchi kuchi*» (allofroniya)ga ega, «*ikki turli xil talqin va sharhga ega boʻlgan holda ifodaning noaniqligi*» (amfiboliya) negizida yaratilgan «*ikki maʼnoli ifoda*» (Aristotel)larga boy. Shunga koʻra, aytish mumkinki, keng qamrovli hodisa hisoblangan soʻz oʻyinlari va uning oʻzbek tilshunosligidagi lingvistik talqini oʻz tadqiqotchisini kutayotgan muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Oʻzbek xalq ogʻzaki ijodida soʻz oʻyini keng maʼnoda qoʻllanadi. Ular qoʻshiqlar (yor-yor, lapar, oʻlan, alla va boshqalar), ertaklar, dostonlar, latifalar, xalq dramalari (taqlid-pantomima, gap-gashtak, mehmonxona oʻyinlari, qoʻgʻirchoqbozlik kabi xalq qiziqchiliklari), askiya-payrov, chandishlarda ishlatiladi.

Soʻz oʻyini matni shakliy va mazmuniy oʻziga xoslikka ega. Unda mazmun qanchalik muhim boʻlsa, shakl ham shunchalik favqulodda ahamiyatlidir. Matnda shakl mazmun darajasiga koʻtarilishi, mazmun maqomini olib, haqiqiy mazmunning qiymatiga daxl qilishi mumkin. Askiyachilarning mazmunni shaklga solishdagi mahorati, bundagi individual xususiyatlar alohida qimmatga ega. Soʻz oʻyini kontekstda shakl va mazmun nomuvofiqligini yuzaga keltiradi. Bu tasodifiy hodisa boʻlmay, aniq bir maqsadga ishora qiluvchi verbal signallardir. Nutqda asimmetrik dualizm hodisasi ehtiyoji va talablari bilan soʻz oʻyini yuzaga keladi.

Oʻzbekona soʻz oʻyini sanʼati, bu askiya janridir. «*Askiya*» arabcha soʻz boʻlib, Muhammadgʻiyosiddin ibn Jaloliddin tuzgan lugʻat [1, 24] da «*azkiyo*» – «*zakiy*»ning koʻpligi pok zehnli, tiniq zehnga ega degan maʼnolarda taʼrif beriladi. Askiya oʻzbek xalq ogʻzaki janri sifatida asrlar davomida shakllangan, takomillashib

borgan, milliy soʻz sanʼati darajasiga koʻtarilgan va xalqaro miqyosda tan olingan. Askiyaning dastlabki shakli urugʻchilik davrida maydonga kelgan, deb faraz qilish mumkin. Alohida janr sifatida, asosan, XV asrdan shakllana boshlagan. «Askiya» atamasi, taxminan, XVII asrdan boshlab isteʼmolga kirgan. Undan oldin «*aytish*», «*zarofat*» atamaları qoʻllangan. Mumtoz adabiyotdagi topishmoq, chiston, tuyuq, muammo janrlari, tajnis, iyhom, muvashshah, taʼrix sanʼatlaridagi topqirlik, tafakkur teranligi askiyaning shakllanishiga asos boʻlgan. Askiya, dastavval, soʻzning botiniy, tagmaʼnosini topishga qaratilgan soʻz oʻyini asosiga qurilgan janr sifatida shakllangan. Dastlabki eʼtibor soʻz shakli (yozma ifodasi, talaffuzi)ga qaratilgan va shu shakldagi boshqa leksik birlik maʼnosiga ishora qilingan. Yumoristik vaziyatlarga ishora qilish natijasida hamda tomoshabinlarni qiziqtirish maqsadida janr kuldirish xususiyatiga ega boʻlgan. Janr takomili natijasida kulgu hosil qilish askiyaning eng muhim belgilaridan biri sifatida qaralgan. Askiya keng qamrovli nutq koʻrinishi boʻlgani uchun matn, asosan, soʻz oʻyini, tagmaʼno, prezuppozitsiya, amfiboliya, allofroniya, ironiya unsurlari asosida shakllantiriladi. Mazkur hodisalarning ayrimlarini oʻrganish boʻyicha oʻzbek tilshunosligida muayyan ishlar amalga oshirilgan M.Hakimov [2, 153], U.Rahimov [3, 78], E.Ibragimova [4, 36] boʻlib, ularni qoʻllash bilan lingvopragmatik kontekstda turli xil maʼnomazmun anglashiladi.

Soʻz sanʼatkori – askiyachilar soʻz oʻyini vositasida bellashadilar. Bellashuvchilar «*raqib*» (harif) sifatida sahnaga tayyorlarliksiz chiqadilar. Payrov boshlanishi bilan maʼlum bir mavzu doirasida soʻz oʻyini vositasida subʼektiv munosabat bayon etiladi. Soʻz ustalaridan lisoniy birliklarning imkoniyatlarini nutqda namoyon eta olish, nutqiy vaziyatda rang-barang maʼnoni sirli tarzda ifodalay olish, hozirjavoblik, ekspromt, suzamollik va zukkolik talab etiladi. Aks holda, musobaqada «*raqib*»idan yengiladi. Nutqiy vaziyatda voqea-hodisa yoki u haqidagi fikrga boʻlgan xususiy munosabat koʻpincha ochiq aytilmay, yashirin tarzda ifoda etiladi. Yashirin maʼnolarni soʻz oʻyiniga oʻrgan holda badiiy ifodalash bilan tinglovchini topqir, ziyrak qilib tarbiyalash soʻzlovchining madaniy saviyasi yuqoriligidan dalolat beridi. Soʻkish, haqorat soʻzlarni ishlatish, qoʻpol, disfemistik

bayon madaniy saviyaning pastligidan dalolat beradi. Ayniqsa, askiyachilar tomonidan pornografik tushunchalarni kulgi qo'zg'atuvchi vosita sifatida qo'llash nutqning qashshoqligi, madaniy saviyaning pastligini namoyon etadi. Bu holat bora-bora xalqning zakiylik san'atiga pornografik janr sifatida qarashga olib keladi. O'zbek xalq tilida madaniy saviyaning erta uyg'onganligini shundan bilish mumkinki, ertak, doston, latifalarda pornografik tushuncha ifodalovchi birliklar qo'llanmagan.

Askiya elementlarining o'zbek tilida qo'p qo'llanilishi o'zbek tilining polisemantik tabiati bilan izohlanadi. Polisemantik so'zlar, omofon, omograf, paronim, omonim birliklarning o'zbek tilida ko'pligi so'z o'yinlari yaratishga keng imkoniyat yaratadi. Serqirra inson ruhiy olami, tushunchalarini til unsurlari bilan me'yoriy holatda (atrofronik) ifodalash mushkul vazifa hisoblanadi. Natijada normal holatdan chekinishga ehtiyoj seziladi. Buning uchun so'z ustalari o'zbek tilining polisemantik tabiatidan unumli foydalanadilar. Asimmetrik dualizm (mazmunning cheksizligi va uni ifodalovchi lisoniy vositalarning cheklanganligi o'rtasidagi siljishlar), kontaminatsiya (lingvistik jihatdan yangi so'z, yangi ma'no hosil qilish bilan bevosita aloqador so'z o'yini ko'rinishi), allyuziya (yashirin semantik strukturalarda hazil, qochiriq, piching kabi ma'nolar qo'llanuvchi, biror-bir faktga ishora qilishga asoslangan stilistik usul), ironiya, lisoniy anomaliya, presuppotsiya, tagma'no hodisalari so'z o'yini matnining turlicha talqin qilinishiga zamin yaratadi. Bunday chekinishlarga nutqiy kamchilik yoki nuqson sifatida emas, balki nutqni bezatadigan chekinishlar, poetik holatlar sifatida qarash lozim bo'ladi.

Askiya matni mazmun jihatdan kinoyaviy tarzda shakllantiriladi. Chunki musobaqada «raqib»lar bir-biriga aksariyat hollarda salbiy munosabatini bayon etadilar. Shunga ko'ra, ironik mazmun ifodalash usullari salbiy munosabatning qay darajada yuzaga chiqishiga qarab, xilma-xil ko'rinishlarga ega bo'ladi: kesatiq, piching, qochirim, zaharxandalik, kinoya, kulish, masxaralash, mazaxlash, uchuruq, istehzo, ermak, kalaka, shama, luqma, mayna, ta'riz, ilmoq.

Xalq og'zaki ijodida qiziq, hazil, masxara, mazax, ermak deb ataluvchi kulgili hodisalar o'zbek mumtoz adabiyotida hazil-mutoyiba, lutf, hajv deb atalgan. Mazax,

masxara, hazil, ermak kabi soʻzlar birbirining sinonimlaridek koʻrinsa-da, har birining ifodalaydigan maʼnolari orasida farq qiladigan nozik ottenkalar bor.

Askiya – soʻz oʻyini sanʼati oʻzining koʻptalqinli pragmatik kontekst ekanligi bilan oʻzida tilning «oʻz qoidalariga ega boʻlgan oʻyin» [4,13] (L.Vitgenshteyn) kabi xususiyatlarini namoyon eta oladi.

Payrov – izchil fikrlar oqimi, askiyaning mukammallashgan va murakkab usulidir. Payrov oʻzining badiiyligi va strukturasi jihatdan alohida bir badiiy asar sanalanadi. Payrov, asosan, professional askiyachilar orasida ijro etiladi. Uning matni maʼlum bir mavzuni har tomonlama ochib berish asosiga shakllantiriladi. Askiyachilar mavzu doirasidan chetga chiqmaydilar. Matnda fikr rivoji har ikki tomonning hozirjavobligi, aqliy hujumi va fikrlarining birbiridan ustun tarzda ifodalanishi orqali amalga oshadi hamda ushbu jarayon matn oxirigacha davom etadi, fikrlar xulosasi payrov matniga yakun yasaydi.

Laqab tushunchasining lisoniy-tadrijiy rivojlantirilishi, uslubiy oʻziga xosliklar bilan ifodaga stilistik sayqal berilishi natijasida «*laqab askiyasi*» degan tur shakllanib, takomillasha borgan. Askiyachilik musobaqasida laqab ishlatish qadimgi anʼana boʻlib, laqab askiyachining shaxsiga putur yetkazish maqsadida ishlatilmaydi, balki ulardan askiya mazmunini ochish, voqea-hodisalarni tavsiflash, shaxslar timsolini yaratish hamda soʻz oʻyinlari yordamida kulgi chiqarish maqsadida foydalaniladi. Laqab ishlatish askiya mavzusini toʻldiradi, chuqurlashtiradi, xalqimizning yangi hayot yoʻlidagi maqsadi va kurashini ifoda qiladi, hayotimizdagi salbiy holatlarni tanqid qilib, xalqimizni estetik tomondan tarbiyalash vazifasini yengillashtiradi.

Anʼnaviy boshlanmali askiyalarga «*Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz?*», «*Boʻlasizmi?*», «*Umringizda sartaroshxonaga kirganmisiz?*», «*Oʻxshat-dim*», «*Afsona*» (*ogʻzaki nutqda «afsana»*), «*Bilganlar... Bilmaganlar...*» kabi askiyaning turlari mansub boʻlib, ularda nutq anʼnaviy boshlanmalar bilan boshlanadi. Matnning tarkibiy qismi sifatida mikro matnlarning har boshlanishida nutqiy etiket takrorlanib turadi. Boshlanmalar odatiy takrorlanuvchi nutqiy etiket sifatida ijtimoiy-lisoniy xususiyat kasb etadi. Askiyaning ushbu turlari orasidan «*Gulmisiz,*

rayhonmisiz, jambilmisiz?», «*Bo'lasizmi?»* hamda «*O'xshatdim*» ko'rinishlarida o'xshatish uslubiy vosita sifatida muhim rol o'ynaydi. «*Afsona*» turida uslubiy tarkor va qofiya asosida fikr ifodalash yetakchilik qiladi. «*Umringizda sartaroshxonaga kirganmisiz?»* ko'rinishidagi askiya mazmunan sartaroshxona haqidagi payrovga o'xshab ketadi. Askiyaning «*Bilganlar... Bil-maganlar...*» ko'rinishida tavsifiy xarakterdagi nutqdan iborat matnlar tuziladi.

An'anaviy boshlanmali askiyalar matni ixcham, savol-javob asosiga qurilgan bo'lishi, bir necha mikro matnlardan tarkib topishi hamda ular ko'proq so'roq gaplardan iborat bo'lishi bilan xarakterlanadi. Har ikki tomon navbatma-navbat savol-javob qilishadi, maqsadga erishadi. Ikki tomonning savol-javobidan keyin mavzu ochila boradi, ikkinchi bor savol-javob bilan istalgan mavzuda tortishish mumkin bo'ladi. So'z ustalari, asosan, qolipli so'roqlarni takrorlab, o'zining asosiy fikrini matn oxirida bayon etadi. Matnlar mazmunidan o'xshatish, qiyoslash, tenglashtirish, nisbat berish, sifatlash va tavsiflash kabi holatlar anglashiladi.

Askiya mental xususiyatga ega. Uning, asosan, erkaklar tomonidan ijro etilishi bu janrning gender xususiyatini belgilaydi. (YuNESKO ma'lumotnomasida ham askiya erkaklarga xos janr sifatida keltirilgan) Askiyaning o'zbek ayollari o'rtasida kam kuzatilishi, askiya tabiatida pornografik unsurlar borligi bilan belgilanadi. Lekin xalqimiz urf-odati va qoidalarining qattiq qarshiligiga qaramay, o'zbek ayollari orasida askiyachilar ham yetishib chiqqan. Ayollar askiyasi o'ziga xos ifodaga ega. Matnda ayollar nutqiga xos «*jonim qoqindiq*», «*tasadduq*» kabi leksik birliklar, «*voy*», «*aylanay*» undov so'zlari, «*o'rtoqjon*», «*dugonajon*», «*jonginam*», «*jonidan*» kabi murojaat shakllari ko'p ishlatilib, erkalanish, nozlanish mazmuni anglashiladi.

Xullas, askiyani yoritishga bag'ishlangan ilmiy ishlar yetarli darajada mavjud emasligi, askiya, uning turlari, so'z o'yinlarining ifoda imkoniyatlari, ularni shakllantiruvchi usul va vositalar tadqiqot ob'ekti sifatida maxsus tekshirilmaganligi bu borada jiddiy izlanishlar olib borish zarurligini belgilaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Naval Kushur nashri, 1889, - B. 24. Lakahnav. O‘zR. FA Sharqshunoslik instituti, inv №5133
2. Hakimov M. O‘zbek illiy matning sintagmatik va pragmatik xususiyatlari: Filol. fan. nomz... diss. – Toshkent, 1994.
3. Rahimov U. O‘zbek tilida yuklamalar presuppozitsiyasi: Filol. fan. nomz... diss. avtoref. – Samarqand, 1994.
4. Ibragimova E. O‘zbek tilida ironiya va ironik mazmun ifodalanishining usul hamda vositalari. F.f.nomz. dis. avtoref., T., 2001.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildli. Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006.